

Diabetes mellitus tipo 1: ¿un factor de riesgo para ictus?

Type 1 diabetes mellitus: a risk factor for stroke?

Grace Beltrán MD. MgSc 1* <https://orcid.org/0000-0001-9090-2435>

Diana Pazmiño MD. MgSc 1 <https://orcid.org/0009-0002-9760-2122>

Karen Chulco MD 1 <https://orcid.org/0009-0003-2821-0579>

Johanna Mayorga MD. MgSc 1 <https://orcid.org/0009-0005-8331-2740>

Jonathan Almachi MD 1 <https://orcid.org/0009-0007-8083-6738>

Dayana Lizeth Pineda Caiza MD 1 <https://orcid.org/0009-0008-9765-2270>

María Gabriela Domínguez Jara MD 1 <https://orcid.org/0009-0009-0310-1505>

Carla Stefania Trujillo Cando MD 1 <https://orcid.org/0000-0002-6732-1496>

Paola Romero, MD 1 <https://orcid.org/0009-0005-6409-7926>

¹Centro Latinoamericano de Estudios Epidemiológicos y Salud Social, Cuenca, Ecuador.

*Autor de correspondencia: Grace Beltrán, Centro Latinoamericano de Estudios

Epidemiológicos y Salud Social, Cuenca, Ecuador. graceluylizzie77@hotmail.com

Received: 02/26/2024 Accepted: 04/15/2024 Published: 06/12/2024 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13136105>

Resumen

El rol de la diabetes mellitus como factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, incluyendo el ictus, es bien conocido. Sin embargo, el impacto de la diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es particularmente llamativo en este escenario, al tener en cuenta que la DM1 afecta predominantemente individuos jóvenes. En efecto, numerosos estudios indican que los individuos de edad media que padecen de DM1 tienen un riesgo considerablemente mayor de ictus en comparación con los individuos que no padecen DM1. Por tal motivo, definir parámetros de riesgo en la consulta para pesquisar los individuos de mayor riesgo se debe volver una práctica rutinaria en la atención del paciente con DM1. El objetivo de esta revisión, es evaluar los aspectos epidemiológicos que correlacionan la DM1 con la aparición de ictus, así como los mecanismos fisiopatológicos que puedan explicar esta relación.

Palabras clave: Diabetes mellitus tipo 1, ictus, enfermedad cerebrovascular, enfermedades cardiovasculares, factores de riesgo.

Abstract

The role of diabetes mellitus as a risk factor for cardiovascular diseases, including stroke, is well known. However, the impact of type 1 diabetes mellitus (DM1) is particularly important in this scenario, when considering that DM1 predominantly affects younger individuals. Indeed, numerous studies indicate middle-aged subjects with DM1 have a considerably higher risk of stroke in comparison with those without DM1. Therefore, defining risk parameters in the assessment to screen subjects with higher risk should become a routinely practice in the care of patients with DM1. The objective of this review is to evaluate the epidemiologic aspects correlating DM1 with the development of stroke, as well, as the pathophysiological mechanisms explaining this relationship.

Keywords: Type 1 diabetes mellitus, stroke, cerebrovascular disease, cardiovascular disease, risk factors.

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica no transmisible que se caracteriza por la presencia de hiperglicemia en el contexto de un déficit de secreción de insulina o trastornos en la señalización de la misma¹. Convencionalmente se subclasifica a la DM en tipo 1 (DM1), tipo 2 (DM2), gestacional y otros tipos específicos de DM1. En líneas generales, la DM2 es la más prevalente de estas condiciones, ya que representa cerca del 80 al 90% de todos los casos de DM²⁻⁷, seguida por la DM1 la cual puede llegar a representar hasta el 10% de todos los casos de DM⁸. Independientemente del tipo de DM, el impacto que esta condición genera en términos de salud pública y economía no tiene precedentes. Se estima que para el año 2017 los costes de los casos diagnosticados de DM ascendían a los \$327 billones al año, sin considerar a aquellos individuos que no han sido diagnosticados⁹.

Adicionalmente, los diferentes tipos de DM se correlacionan con muchas comorbilidades de índole cardiovascular. En efecto, la DM2 muestra una estrecha relación con comorbilidades como la hipertensión (HTA) y diferentes enfermedades cardiovasculares (ECV) como los infartos agudos al miocardio (IAM) e ictus¹⁰. Aunque este nexo tiene fundamentos fisiopatológicos bien definidos en el particular caso de la DM2, son pocos los estudios que buscan vislumbrar este hecho en los pacientes con DM1. En términos epidemiológicos, la DM1 ha mostrado tener una correlación positiva con la aparición de ECV e ictus isquémico¹¹. Los principales mecanismos propuestos para el desarrollo de ictus en ambos tipos de DM son la disfunción endotelial, el endurecimiento arterial relacionado al envejecimiento, la aterosclerosis y la inflamación crónica de bajo grado¹².

Teniendo en cuenta que la DM1 afecta predominantemente individuos jóvenes, estudiar los riesgos para la aparición de cualquier tipo de ECV, incluyendo el ictus, resulta sumamente importante. Diferentes estudios indican que los individuos de edad media que padecen de DM1 tienen un riesgo considerablemente mayor de ictus en comparación con los individuos que no padecen DM1¹¹. Por tal motivo, definir parámetros de riesgo en la consulta para pesquisar los individuos de mayor riesgo se debe volver una práctica rutinaria en la atención del paciente con DM1. El objetivo de esta revisión, es evaluar los aspectos epidemiológicos que correlacionan la DM1 con la aparición de ictus, así como los mecanismos fisiopatológicos que puedan explicar esta relación.

DIABETES MELLITUS TIPO 1 E ICTUS: MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS

La DM1 como entidad difiere en muchos aspectos con respecto a la DM2, pero ambas coinciden en la generación de hiperglicemia a partir de diferentes mecanismos. Si se toma la hiperglicemia como eje piramidal, múltiples vías metabólicas resultarían de la misma. En efecto, la presencia de hiperglicemia precipita la activación de la vía del poliol, la formación de productos de glicosilación avanzada, la activación de la proteína quinasa C y la activación de la vía de las hexosa-

minas¹³. Todas las vías anteriormente mencionadas, guardan algún tipo de relación con la aparición de aterosclerosis por diferentes mecanismos descritos a continuación.

Primeramente, la vía del poliol es regulada por una enzima conocida como aldosa reductasa (AR), la cual en condiciones normales se encarga de reducir aldehídos tóxicos en alcoholes inactivos, por tanto, protegiendo la célula¹⁴. Sin embargo, en condiciones de hiperglicemia la AR transforma la glucosa en sorbitol, el cual más adelante es transformado en fructosa. La acumulación de sorbitol genera estrés osmótico en la célula, así como incrementa el estrés oxidativo debido al consumo de NADPH, generando en consecuencia daño celular¹⁵. Un estudio realizado en ratones reportó que la sobreexpresión de la AR se correlacionó con un incremento importante del tamaño de las lesiones ateroscleróticas en ratones con DM1 inducida por estreptozotocina¹⁶.

Por otro lado, la DM1 también se asocia con un perfil lipídico alterado caracterizado por triacilglicéridos elevados, lipoproteínas de alta densidad (HDLc) bajas y lipoproteínas de baja densidad (LDLc) elevadas¹⁷. En adición, aunque los niveles de LDLc sean normales, su composición molecular esta alterada para ser más proclive a la formación de placas ateromatosas que las LDLc de un individuo normal¹⁸. Por otro lado, los individuos con DM1 suelen presentar un incremento en las citocinas proinflamatorias circulantes como la interleucina 1 y 6 (IL-1, IL-6), las cuales pueden aumentar la expresión de proteínas de fijación y transporte de monocitos en el endotelio. El aumento en la expresión de proteínas de transporte propicia la migración de células blancas al subendotelio, lo cual es primordial para la formación de la placa ateromatosa¹⁹. En general, el microambiente generado por la DM1 propicia la formación de placas ateromatosas, lo cual representa el principal factor de riesgo para desarrollar ictus isquémico²⁰.

DIABETES TIPO 1 COMO FACTOR DE RIESGO PARA ICTUS

Como referencia, la DM es la séptima causa de muerte en Estados Unidos y cerca del 70% de esas muertes son atribuibles a las ECV e ictus. Estudios epidemiológicos han demostrado que la DM es un factor de riesgo importante pero modificable tanto para ictus isquémico como hemorrágico²¹. En efecto, un estudio reportó que la DM confería un índice de amenaza (HR) de 2.27 para ictus isquémico y de 1.84 para ictus hemorrágico²². Además, el riesgo para ictus es significativamente mayor en poblaciones más jóvenes. Un estudio reportó que la incidencia de ictus era mayor en todos los grupos etarios de individuos con DM, pero el grupo más afectado eran los menores de 55 años para los individuos de piel negra y menores de 65 para individuos de piel blanca²³.

Un estudio realizado en 23.751 individuos con DM1 diagnosticada antes de los 30 años buscó analizar las tendencias de mortalidad en relación al ictus en este grupo de pacientes. El estudio arrojó que los índices de mortalidad estandarizados ictus fue de 3,1 (95% IC; 2,2-4,3) en hombres y de 4,4

(95% IC; 3,1-6,0) para mujeres. Además, estos índices de mortalidad mostraron ser más importantes en los individuos entre 20 y 39 años²⁴. Es decir, los hombres con DM1 tienen 3 veces más probabilidades de fallecer por ictus que aquellos que no tienen DM1; asimismo, las mujeres con DM1 tienen 4 veces más probabilidades de fallecer por ictus que aquellas que no poseen dicha enfermedad. No obstante, el estudio no esclareció por qué los individuos entre 20 y 39 años son los que tienden a ser más afectados²⁴.

Otro estudio analizó los aspectos epidemiológicos de los individuos admitidos por ictus con y sin DM1 entre los 15 y 49 años. Este estudio buscó analizar los índices estandarizados de incidencia (IEI) de ictus para individuos con y sin DM1. El estudio arrojó que los individuos con DM1 tenían una incidencia de 130 casos por cada 100.000 individuos, mientras que en individuos sin DM1 se reportó una incidencia de ictus de 8 por cada 100.000¹¹. Después de estandarizar los índices el estudio arrojó que el IEI para ictus en hombres con DM1 era de 17,94, mientras que en mujeres era de 26,11. Asimismo, el estudio concluyó que los individuos con DM1 que además tienen nefropatía tienen el mayor riesgo de padecer ictus prematuro con un IEI de 48,87 y 75,53 para hombres y mujeres respectivamente¹¹. En conclusión, este estudio señaló que los individuos de edad media (30-49 años) tienen un riesgo significativamente mayor de padecer ictus en comparación a la población general.

De igual manera, un estudio prospectivo evaluó la incidencia de ictus en 116.000 mujeres con una edad comprendida entre 30 y 55 años. En el análisis multivariado, la incidencia total de ictus fue cuatro veces más alta en mujeres con DM1 (Riesgo relativo de 4,7 IC 95%), mientras que en pacientes con DM2 solo fue 2 veces mayor a la población general (Riesgo relativo de 1,9 IC 95%). En términos más específicos, la incidencia de ictus isquémico fue 6 veces más alta en las mujeres con DM1 que en aquellas que no padecían la enfermedad; por otro lado, se encontró que las mujeres con DM1 tenían 3 veces más riesgo de desarrollar un ictus hemorrágico, hallazgo que no se encontró en los individuos con DM2²⁵. En comparación a otros estudios, el anterior encontró que la edad media para el momento del ictus era de 63 años para las mujeres con DM1.

Al tomar la edad como variable, resulta notorio que los individuos a mayor edad tienden a tener más riesgo de desarrollar ictus. Inicialmente, esto se podría atribuir a los cambios propios de la edad, pero diferentes estudios han demostrado que solo la edad no explica el incremento en el riesgo de padecer ictus²⁶. En este sentido, se ha propuesto que la duración de la DM antes de padecer el evento juega un rol importante. En efecto, se ha demostrado que, independientemente de la edad, con cada año de padecimiento de DM el riesgo de ictus incrementa un 3%, valor que se triplica al tener más de 10 años de padecimiento de la enfermedad. Por esta razón, la incidencia de ictus suele ser mayor en individuos de grupos etarios más avanzados, ya que además de tener más edad, también tienen más tiempo de exposición a la enfermedad²⁶.

Conclusión

La DM1 indudablemente guarda relación con múltiples comorbilidades, al igual que la DM2. Una de esas comorbilidades es la aterosclerosis, condición que confiere por sí sola un riesgo considerable para padecer de diferentes ECV como el ictus o IAM. La evidencia actual reconoce que la DM1 actúa como un factor de riesgo independiente para el desarrollo de ictus. Lo anterior se sustenta en que la DM1 es capaz de generar un estado de hiperglicemia que desencadena múltiples vías patológicas que facilitan la formación de placas ateromatosas y su desestabilización. En la actualidad, es muy bien reconocido que la DM2 es un factor de riesgo para el desarrollo de ECV, pero de igual forma se debe reconocer que la DM1 puede conferir igual o más riesgo. Tomar en cuenta la DM1 como factor de riesgo para ictus implica cambiar los paradigmas en relación a la prevención de ECV en la consulta de los pacientes con DM1, ya que estos individuos son predominantemente jóvenes. No obstante, este cambio de paradigma es necesario para poder tomar las medidas preventivas adecuadas en los individuos que se tilden de alto riesgo.

Referencias

1. Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. *Diabetes Care*. enero de 2010;33(Suppl 1):S62-9.
2. Ortíz R, Garcés Ortega JP, Narváez Pilco VF, Rodríguez Torres DA, Maldonado Piña JE, Olivar LC, et al. Efectos pleiotrópicos de los inhibidores del SGLT-2 en la salud cardiometabólica de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. *Síndrome Cardiometabólico*. 2018;8(1):27-42.
3. Pérez Miranda PJ, Torres Palacios LP, Chasiliquin Cueva JL, Hernández Avilés GA, Bustillos Maldonado EI, Espinosa Moya JI, et al. Rol de la metformina en el tratamiento de la diabetes mellitus gestacional: situación actual. *AVFT – Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica*. 2019;38(2):234-9.
4. Espinoza Díaz C, Basantes Herrera S, Toala Guerrero J, Barrera Quilligana P, Chiluisa Vaca P, Sánchez Centeno P, et al. Explorando nuevas opciones farmacológicas en el tratamiento de la diabetes mellitus. *AVFT – Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica*. 2019;38(6):754-7.
5. Carpio Duran AL, Duran Medina MF, Andrade Valdivieso MR, Espinoza Dunn MA, Rodas Torres WP, Abad Barrera LN, et al. Terapia incretinomimética: evidencia clínica de la eficacia de los agonistas del GLP-1R y sus efectos cardio-protectores. *Latinoamericana de Hipertensión*. 2018;13(4):400-15.
6. Velásquez Z. E, Valencia B, Contreras F. Educación Diabetológica. *Diabetes Internacional*. 2011;3(1):4-7.
7. Dávila LA, Escobar Contreras MC, Durán Agüero S, Céspedes Nava V, Guerrero-Wyss M, De Assis Costa J, et al. Glycemic Index Trends and Clinical Implications: Where Are We Going? *Latinoamericana de Hipertensión*. 2018;13(6):621-9.
8. Liu J, Ren Z-H, Qiang H, Wu J, Shen M, Zhang L, et al. Trends in the incidence of diabetes mellitus: results from the Global Burden of Disease Study 2017 and implications for diabetes mellitus prevention. *BMC Public Health*. 17 de septiembre de 2020;20(1):1415.
9. The Cost of Diabetes | ADA [Internet]. [citado 1 de febrero de 2022].

- Disponble en: <https://www.diabetes.org/resources/statistics/cost-diabetes>.
10. Leon BM, Maddox TM. Diabetes and cardiovascular disease: Epidemiology, biological mechanisms, treatment recommendations and future research. *World J Diabetes*. 10 de octubre de 2015;6(13):1246-58.
 11. Sundquist K, Li X. Type 1 diabetes as a risk factor for stroke in men and women aged 15-49: a nationwide study from Sweden. *Diabet Med*. noviembre de 2006;23(11):1261-7.
 12. King RJ, Grant PJ. Diabetes and cardiovascular disease: pathophysiology of a life-threatening epidemic. *Herz*. mayo de 2016;41(3):184-92.
 13. Gleissner CA, Galkina E, Nadler JL, Ley K. Mechanisms by which diabetes increases cardiovascular disease. *Drug Discov Today Dis Mech*. 2007;4(3):131-40.
 14. Mathebula SD. Polyol pathway: A possible mechanism of diabetes complications in the eye. *African Vision and Eye Health*. 29 de abril de 2015;74(1):5.
 15. Brownlee M. Biochemistry and molecular cell biology of diabetic complications. *Nature*. 2001 Dec 13; 414(6865):813-20.
 16. Vikramadithyan RK, Hu Y, Noh HL, Liang CP, Hallam K, Tall AR, Ramasamy R, Goldberg IJ. Human aldose reductase expression accelerates diabetic atherosclerosis in transgenic mice. *J Clin Invest*. 2005 Sep; 115(9):2434-43.
 17. Vergès B. Dyslipidemia in Type 1 Diabetes: AMaskedDanger. *Trends Endocrinol Metab*. junio de 2020;31(6):422-34.
 18. Association AD. Dyslipidemia Management in Adults With Diabetes. *Diabetes Care*. 2004;27(90001):68S–71S.
 19. Chen R, Ovbiagele B, Feng W. Diabetes and Stroke: Epidemiology, Pathophysiology, Pharmaceuticals and Outcomes. *Am J Med Sci*. abril de 2016;351(4):380-6.
 20. Kim JS, Nah H-W, Park SM, Kim S-K, Cho KH, Lee J, et al. Risk Factors and Stroke Mechanisms in Atherosclerotic Stroke: Intracranial Compared With Extracranial and Anterior Compared With Posterior Circulation Disease. *Stroke*. diciembre de 2012;43(12):3313-8.
 21. O'Donnell MJ, Xavier D, Liu L, Zhang H, Chin SL, Rao-Melacini P, Rangarajan S, et al. Risk factors for ischaemic and intracerebral haemorrhagic stroke in 22 countries (the INTERSTROKE study): a case-control study. *Lancet*. 2010 Jul 10; 376(9735):112-23.
 22. Emerging Risk Factors Collaboration., Sarwar N, Gao P, Seshasai SR, Gobin R, Kaptoge S, Di Angelantonio E, Ingelsson E, Lawlor DA, Selvin E, Stampfer M, Stehouwer CD, Lewington S, Pennells L, Thompson A, Sattar N, White IR, Ray KK, Danesh J. Diabetes mellitus, fasting blood glucose concentration, and risk of vascular disease: a collaborative meta-analysis of 102 prospective studies. *Lancet*. 2010 Jun 26; 375(9733):2215-22.
 23. Khoury JC, Kleindorfer D, Alwell K, et al. Diabetes mellitus: a risk factor for ischemic stroke in a large biracial population. *Stroke*. 2013;44:1500–1504.
 24. Laing SP, Swerdlow AJ, Carpenter LM, Slater SD, Burden AC, Botha JL, et al. Mortality From Cerebrovascular Disease in a Cohort of 23 000 Patients With Insulin-Treated Diabetes. *Stroke*. febrero de 2003;34(2):418-21.
 25. Janghorbani M, Hu FB, Willett WC, Li TY, Manson JE, Logroscino G, et al. Prospective Study of Type 1 and Type 2 Diabetes and Risk of Stroke Subtypes: The Nurses' Health Study. *Diabetes Care*. 1 de julio de 2007;30(7):1730-5.
 26. Banerjee C, Moon YP, Paik MC, Rundek T, Mora-McLaughlin C, Vieira JR, et al. Duration of Diabetes and Risk of Ischemic Stroke. *Stroke*. 1 de mayo de 2012;43(5):1212-7.

